

Початкова освіта

УДК 37.035.6:792.8

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.17111283>

Педагогічний потенціал бального танцю в системі естетичного виховання молодших школярів

Терешенко Наталя Віталіївна

кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри культури і мистецтв, Херсонський державний університет, Україна, м. Херсон, вул. Університетська, 27, <https://orcid.org/0000-0001-7851-0068>

Прийнято: 02.09.2025 | Опубліковано: 13.09.2025

***Анотація:** Метою статті було проаналізувати педагогічний потенціал бального танцю в системі естетичного виховання молодших школярів. У дослідженні застосовано такі загальнонаукові **методи**, як аналіз наукової літератури, порівняльний аналіз методик навчання танцю, синтез та систематизація отриманих даних, узагальнення. **Результати** дослідження показали, що молодший шкільний вік характеризується активним входженням дитини у сферу соціальної зрілості, що проявляється у формуванні світогляду, розвитку емоційно-вольової і пізнавальної сфер, здобутті досвіду міжособистісного спілкування та закладанні основ відповідальної поведінки. У цьому контексті особливе значення набуває естетичне виховання, яке виступає одним із ключових засобів розвитку творчого потенціалу дитини та формування її ціннісних орієнтирів. Важливе місце в сучасній системі естетичного виховання займає танець, оскільки він сприяє формуванню естетичних смаків і потреб особистості, вихованню позитивних рис характеру (впевненості у виступах перед аудиторією, поваги до інших), а також розвитку*

комунікативних навичок. Визначено основні завдання, які педагог реалізує під час ознайомлення дітей із мистецтвом танцю, зокерма утвердження здорового способу життя, розширення світогляду, виховання працелюбності і прагнення до самовдосконалення, формування гуманістичних цінностей та естетичного смаку. Охарактеризовано бальний танець як ефективний засіб гармонійного розвитку особистості. Процес навчання дітей молодшого шкільного віку бальному танцю має активний і творчий характер, оскільки поєднує фізичну активність із художньою самовиразністю, стимулює уяву й емоційне сприйняття музики. Ефективність виховного процесу в колективі бального танцю забезпечує атмосфера творчої радості від спільної роботи, довірлива та водночас вимоглива обстановка, орієнтована переважно на позитив. Створення такої атмосфери потребує комплексного підходу з боку педагога. У висновках зазначено, що естетичне виховання молодших школярів є невіддільною складовою їхнього гармонійного розвитку, спрямованою на формування емоційно-ціннісного ставлення до світу, розвиток художнього смаку та творчих здібностей. Бальний танець у системі естетичного виховання молодших школярів є потужним педагогічним інструментом, що поєднує фізичний, емоційний та естетичний розвиток дітей.

Ключові слова: естетичний розвиток, творчий потенціал, хореографічне мистецтво, педагогічні завдання, методи навчання.

Pedagogical potential of ballroom dance in the system of aesthetic education of younger schoolchildren

Natalia Tereshenko

PhD in Pedagogical Sciences, Docent, Docent at the Department of Culture and Arts,
Kherson State University, 27 Universytetska Street, Kherson, Ukraine,

<https://orcid.org/0000-0001-7851-0068>

***Abstract:** The **aim** of the article was to analyze the pedagogical potential of ballroom dance in the system of aesthetic education of younger schoolchildren. The study used such general scientific **methods** as the analysis of scientific literature, comparative analysis of dance teaching methods, synthesis and systematization of the obtained data, generalization. The **results** of the study showed that the younger school age is characterized by the child's active entry into the sphere of social maturity, which is manifested in the formation of a worldview, the development of emotional-volitional and cognitive spheres, the acquisition of experience in interpersonal communication and the laying of the foundations of responsible behavior. In this context, aesthetic education acquires special importance, which acts as one of the key means of developing the child's creative potential and the formation of its value orientations. Dance occupies an important place in the modern system of aesthetic education, as it contributes to the formation of aesthetic tastes and needs of the individual, the upbringing of positive character traits (confidence in speaking in front of an audience, respect for others), as well as the development of communication skills. The main tasks that the teacher implements when introducing children to the art of dance are determined: the establishment of a healthy lifestyle, the expansion of the worldview, the upbringing of diligence and the desire for self-improvement, the formation of humanistic values and aesthetic taste. Ballroom dancing is characterized as an effective means of harmonious development of the personality. The process of teaching children of primary school age ballroom dancing is active and creative in nature, as it combines physical activity with artistic self-expression, stimulates imagination and emotional perception of music. The effectiveness of the educational process in a ballroom dance team is ensured by an atmosphere of creative joy from joint work, a trusting and at the same time demanding environment, focused mainly on the positive. Creating such an atmosphere requires a comprehensive approach from the teacher. The **conclusions** indicate that the aesthetic education of primary schoolchildren is an integral part of their harmonious development, aimed at the formation of an emotional*

and value attitude to the world, the development of artistic taste and creative abilities. Ballroom dancing in the system of aesthetic education of younger schoolchildren is a powerful pedagogical tool that combines the physical, emotional, and aesthetic development of children.

Keywords: *aesthetic development, creative potential, choreographic art, pedagogical tasks, teaching methods.*

Постановка проблеми. Формування особистості дитини в молодшому шкільному віці є ключовим етапом, що визначає подальший розвиток і можливості самореалізації. У цей період відбувається активне засвоєння соціальних норм і моральних принципів, а також розвиток інтелектуальних та творчих здібностей. В умовах сучасних соціальних змін, які впливають на всі сфери життя, зокрема на систему освіти, виникає потреба в дослідженні нових педагогічних підходів і методів, що забезпечують гармонійний розвиток дитини, серед яких особливе місце займають засоби хореографії.

Хореографічне мистецтво, будучи однією з форм естетичного виховання, володіє значним потенціалом для всебічного розвитку дітей. Під час занять танцями діти засвоюють основи цього виду мистецтва, удосконалюють координацію рухів, гнучкість і витривалість, одночасно формуючи правильну поставу, що має важливе значення для їх фізичного розвитку. Особливе місце серед різних видів хореографічного мистецтва займають бальні танці, які, крім фізичного вдосконалення, сприяють розвитку естетичного смаку, музичного слуху та ритмічного відчуття. Враховуючи сучасні освітні виклики та необхідність формування всебічно розвиненої особистості дитини, актуальним постає дослідження можливостей бальних танців як засобу естетичного, фізичного та соціально-емоційного розвитку молодших школярів, а також розробка рекомендацій щодо їх ефективного впровадження у систему навчання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання естетичного виховання дітей молодшого шкільного віку активно розглядається у працях сучасних науковців. Так, наприклад, Л. Московчук охарактеризувала сучасні підходи до естетичного виховання здобувачів початкової освіти з позицій естетики, педагогіки та мистецької освіти. Авторка розглянула естетичне виховання як процес оволодіння та засвоєння суб'єктом естетичних цінностей, що реалізується в результаті формування на уроках мистецтва естетичного ставлення до них у рамках художньо-естетичної діяльності самої дитини [1]. Подібне визначення естетичному вихованню надали також Л. Цзи та О. Коваленко [2].

У свою чергу, А. Дінчер зазначив, що естетичне виховання в початковій школі виступає міждисциплінарним принципом навчання, головна ідея якого полягає у вдосконаленні сенсорного пізнання. Це пізнання ґрунтується на активній взаємодії дитини зі світом і реалізується через формування, практику та диференціацію естетичної поведінки, яка є основним способом символічного відтворення світу дитини [3].

Окрему увагу в літературі приділено хореографії як ефективному засобу естетичного виховання. Так, В. Котов та Н. Плюхіна підкреслили роль хореографії у цьому процесі, адже заняття танцем інтегрують фізичний, емоційний та інтелектуальний розвиток, формуючи координацію рухів, ритмічність, музикальність та емоційну виразність [4]. Креативні можливості хореографічного мистецтва для формування у школярів естетичного смаку в закладах позашкільної освіти були досліджені Д. Вей [5]. Наукова цінність статті К. Чапелл та ін. полягає у тому, що автори продемонстрували, як хореографія розвиває критичне мислення, здатність до самовираження та взаємодії з іншими, а це є ключовим для формування сучасної освітньої культури [6]. Таким чином, на основі аналізу вищенаведених досліджень стає очевидним, що хореографічне мистецтво виступає ефективним засобом всебічного розвитку дітей.

Розглядаючи бальні танці, як один з основних видів хореографічного мистецтва, Н. Горбатова та С. Єфанова акцентували увагу на їхній унікальності як синтетичного виду мистецтва, що поєднує музику, рух і театральність [7]. Згідно з дослідженням І. Спінул та О. Спінул заняття спортивними та бальними танцями мають багатовекторний виховний потенціал. Вони не лише формують у дітей мотивацію до рухової активності, але і сприяють розвитку естетичного смаку, що реалізується шляхом залучення до музичного мистецтва [8]. У статті Л. Шестопал було досліджено бальний танець як невіддільний елемент системи хореографічної освіти, а також розкрито його роль у формуванні комплексної хореографічної підготовки, навіть коли він не є окремим навчальним предметом [9]. Роль бальних танців у вихованні естетичного смаку була підкреслена у праці Н. Терешенко [10] та В. Сизоненко [11], оскільки на думку науковців вони несуть у собі зразки художньої краси, гармонії і культурних традицій.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри численні дослідження у сфері хореографічного й естетичного виховання, питання системного використання бальних танців у розвитку молодших школярів залишається недостатньо вивченим. Зокрема, недостатньо опрацьованими є методичні підходи до інтеграції бальної хореографії в освітній процес, визначення її педагогічного потенціалу та конкретних завдань, які реалізуються під час занять.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета статті – обґрунтувати педагогічний потенціал бального танцю як засобу естетичного виховання дітей молодшого шкільного віку.

Завдання статті:

1. Розглянути теоретичні підходи до естетичного виховання молодших школярів.

2. Визначити роль танцю як педагогічного інструменту розвитку творчої і художньої сфери дитини.

3. Проаналізувати вплив занять бальним танцем на розвиток емоційної, соціальної і фізичної сфери молодших школярів.

Методи. Для досягнення мети дослідження було використано комплекс загальнонаукових методів. Аналіз наукової літератури дозволив узагальнити теоретичні підходи до естетичного виховання та ролі бального танцю в освітньому процесі. Порівняльний аналіз методик навчання танцю сприяв виявленню ефективних педагогічних підходів до розвитку молодших школярів. Метод синтезу та систематизації даних допоміг структурувати інформацію щодо впливу хореографії на естетичний і соціально-емоційний розвиток дітей. Узагальнення отриманих результатів дало змогу сформулювати висновки про педагогічний потенціал бального танцю в системі естетичного виховання.

Виклад основного матеріалу дослідження. Однією з ключових особливостей молодшого шкільного віку є процес переходу дитини до системи формальної освіти, що супроводжується появою нового провідного виду діяльності – навчання, яке стає центральним чинником розвитку її пізнавальної і соціальної сфери. У цей період вчитель виступає для дитини головною, визначальною особою, через яку відбувається первинне сприйняття світу, засвоєння норм соціальної поведінки та формування уявлень про взаємодію з оточуючими [12, с. 87]. Становлення духовного досвіду молодшого школяра безпосередньо пов'язане з розвитком його суб'єктивності, яка визначається віковою динамікою організації внутрішнього світу дитини та її відносинами із зовнішньою дійсністю.

Молодший шкільний вік характеризується активним входженням дитини у сферу соціальної зрілості, що проявляється у формуванні світогляду, розвитку емоційно-вольової і пізнавальної сфер, здобутті досвіду міжособистісного спілкування та закладанні основ відповідальної поведінки. Водночас творчий

потенціал особистості, що розкривається засобами мистецтва, проявляється у трьох взаємопов'язаних процесах: споживанні творів мистецтва, оволодінні мистецтвознавчими знаннями та реалізації власної творчої діяльності у сфері мистецтва. У цьому контексті особливе значення набуває естетичне виховання, яке виступає одним із ключових засобів розвитку творчого потенціалу дитини та формування її ціннісних орієнтирів.

У широкому соціальному розумінні естетичне виховання трактують як процес формування естетичних цінностей особистості через ознайомлення з цінностями мистецтва, а також вітчизняної і світової культури. У вузькому педагогічному сенсі естетичне виховання розглядається як створення спеціально організованих педагогічних умов, спрямованих на духовне збагачення та всебічний розвиток особистості за допомогою засобів мистецтва [1, с. 151]. Цей процес, як правило, здійснюється через навчальні предмети мистецького циклу, зокрема на уроках мистецтва та музики. Особливе місце в цьому процесі займає хореографічна діяльність, оскільки вона поєднує музичне, пластичне й емоційне сприйняття мистецтва, сприяючи гармонійному розвитку дитини. Під час ознайомлення дітей із мистецтвом танцю педагог реалізує певні завдання (рис. 1).

Таким чином, хореографічне мистецтво розвиває у дітей здатність до естетичного сприйняття, емоційного самовираження, уяви та фантазії. Воно стимулює творчість, адже дитина вчиться виражати внутрішні переживання через рух, поєднувати ритм, музику та пластику тіла, відкриваючи нові форми самовираження.

Варто наголосити на тому, що фективним засобом гармонійного розвитку особистості є бальний танець, оскільки саме він поєднує музично-пластичний, художньо-естетичний, спортивно-фізичний та емоційний аспекти виховання. Протягом багатьох століть бальні танці були невіддільною частиною побутових і святкових подій (балів, урочистостей), де їхня головна функція полягала у

спілкуванні між партнерами. Від моменту свого зародження бальний танець став відображенням не тільки особистої культури та манер окремої людини, але і загального рівня культурного розвитку суспільства [8, с. 261].

Рисунок 1

Основні педагогічні завдання при ознайомленні дітей із мистецтвом танцю

Джерело: власна розробка автора.

Головною особливістю бального танцю є парність, де взаємодіють двоє партнерів, які, маючи різний характер, світогляд, рівень музично-ритмічної підготовки та психологічні особливості, створюють єдине ціле. Постійний контакт між партнерами особливо відчутний в європейських танцях, де важлива точність і злагодженість рухів. У латиноамериканській програмі контакт більш вільний, але не менш виразний, адже він підкреслюється специфікою виконання фігур та динамічністю їхньої взаємодії [11, с. 57]. Таким чином, постійний контакт між партнерами й особливості їх взаємодії створюють основу для

виразності танцю, а саме на неї спрямовані ключові елементи композиції і техніки.

Загалом, у бальному танці на підвищення виразності впливають такі чинники, як рівень узгодженості дій партнерів, артистизм і пластичність рухів, що дозволяють передати глядачеві музично-художній образ танцювальної композиції, оригінальна міміка, жести та пози, особистісно-орієнтований підхід, вдало підібраний музичний супровід, а також індивідуальний стиль танцюристів [13, с. 104]. Слід зазначити, що естетична виразність бального танцю визначається рівнем хореографічної підготовки, яка формує культуру рухів, поставу, виразні пози, жести та міміку. Саме завдяки цьому проявляється характерна особливість бального танцю – артистичність і пластичність рухів, що забезпечують узгодженість музичного змісту з формою та динамікою виконання.

Процес навчання дітей молодшого шкільного віку бальному танцю має активний і творчий характер, оскільки саме він пробуджує в особистості художнє начало. Відмінною особливістю занять бальним танцем є високий рівень статичного та динамічного навантаження, що особливо характерно для європейської програми (повільний вальс, танго, віденський вальс, повільний і швидкий фокстрот), що потребує чіткої технічної побудови позицій та контролю положення тіла в просторі [14, с. 37]. Засвоюючи танцювальну лексику, вихованець не обмежується пасивним спогляданням краси, а долає певні труднощі та виконує значну роботу, щоб зробити її власним надбанням. У процесі творчого пізнання краси він починає глибше відчувати прекрасне в усіх його проявах, як у мистецтві, так і в повсякденному житті. Це сприяє формуванню більш витонченого художнього смаку та зрілості естетичних оцінок мистецьких і життєвих явищ.

Процес естетичного виховання особистості засобами бального танцю є тривалим і, по суті, не завершується впродовж усього життя. Відомо, що природні задатки розвиваються у здібності лише в процесі діяльності, а творчий

потенціал не лише виявляється, але і формується у ній. Найбільших результатів особистість досягає тоді, коли займається улюбленою справою. Ефективність виховного процесу в колективі бального танцю забезпечує атмосфера творчої радості від спільної роботи, довірлива та водночас вимоглива обстановка, орієнтована переважно на позитив. Створення такої атмосфери потребує комплексного підходу з боку педагога. Одним із важливих аспектів є організація навчального простору, тому танцювальний клас повинен бути світлим, просторим та естетично оформленим, щоб стимулювати інтерес та емоційне включення дітей [15, с. 105]. Додатково корисними будуть яскраві ілюстрації і плакати з образами танцювальних пар, а також дзеркала, що дозволяють учням відпрацьовувати рухи та контролювати поставу, сприяючи таким чином формуванню хореографічної культури.

Для досягнення позитивних результатів у процесі естетичного виховання дітей засобами хореографічного мистецтва важливим є дотримання певних педагогічних умов. Передусім слід підкреслити компетентність педагога, адже високий рівень професійної підготовки, володіння сучасними методиками естетичного виховання та здатність бути прикладом для наслідування значною мірою визначають ефективність навчально-виховного процесу. Важливим чинником залишається індивідуальний підхід, що враховує унікальні особливості кожного учня, здібності, інтереси та темп розвитку кожної дитини. Не менш значущою є систематичність занять, яка забезпечує послідовність і цілісність освітнього процесу. Водночас вагому роль відіграє інтеграція хореографії з іншими видами мистецтва, як-от музикою, театром та образотворчою практикою, що дозволяє формувати ширший естетичний досвід. Окремої уваги заслуговує створення позитивної мотивації, а саме підтримка інтересу до занять, стимулювання творчої ініціативи дітей і формування атмосфери радості та задоволення від творчого процесу.

Важливою умовою естетичного виховання молодших школярів є застосування під час занять хореографією активних методів навчання. Сучасне хореографічне мистецтво, спираючись на танцювальні традиції, що формувалися протягом багатьох століть, відкриває широкі можливості для використання різноманітних педагогічних прийомів впливу на особистість дитини. До них належать музично-пластичні, імітаційно-ігрові та сюжетно-рольові ігри, метод творчої імпровізації, створення танцювальних комбінацій та етюдів. Застосування таких методів дає змогу педагогам-хореографам поступово відходити від переважно спортивного підходу та зосереджувати увагу дітей на естетичній і художній складовій занять бальною хореографією.

Провідну роль у навчанні дітей молодшого шкільного віку бальним танцям відіграють ігрові методики. Спираючись на європейський досвід, упровадження ігрових елементів у процес навчання забезпечує природне залучення дітей до рухової активності та водночас формує стійкий інтерес до занять. Так, наприклад, використання казкових сюжетів у процесі опанування танцювальних елементів активізує уяву дітей, формує асоціативні зв'язки та сприяє їх емоційному включенню. Вправи для формування постави, наприклад, уявлення себе принцом чи принцесою з короною (або книгою) на голові, забезпечують правильну вертикальну поставу без надмірного фізичного навантаження. Цей метод базується на принципах ненав'язливого навчання та відповідає природній потребі дитини в грі, що дозволяє сформувати стабільний навик правильної постави як базової умови для ефективного оволодіння технікою бального танцю [16, с. 173]. Рольові ігри, в яких дитина уявляє себе, наприклад, метеликом чи слоном, слугують ефективним засобом емоційного включення в навчальний процес. Така форма роботи дозволяє поєднувати ритм, музикальність та емоційність, сприяє глибшому зануренню у світ танцю, активує уяву, розвиває здатність до емоційного вираження та полегшує засвоєння базових танцювальних понять. Таким чином, практичні методи, інтегровані в ігрову

методику навчання бального танцю, забезпечують ефективну реалізацію освітніх завдань з урахуванням вікових особливостей дітей.

Висновки. Отже, естетичне виховання молодших школярів є невіддільною складовою їхнього гармонійного розвитку, спрямованою на формування емоційно-ціннісного ставлення до світу, розвиток художнього смаку та творчих здібностей. Одним з ефективних педагогічних інструментів у цьому процесі виступає танець, який поєднує мистецьку виразність із виховними та розвивальними функціями. У цьому дослідженні було акцентовано на потенціалі бальних танців, які мають різноманітний освітній потенціал, оскільки формують мотивацію до рухової активності, розвивають естетичний смак дитини та сприяють залученню її до музичного мистецтва. Хореографія бального танцю як специфічна форма рухової діяльності поєднує елементи фізичного виховання, ритміки, музичного навчання й естетичного розвитку. Проте для досягнення позитивних результатів у процесі естетичного виховання дітей засобами хореографічного мистецтва важливим є дотримання певних педагогічних умов. Серед них ключовими є створення мотивуючого та підтримуючого середовища, врахування індивідуальних особливостей фізичного й емоційного розвитку, використання різноманітних педагогічних методів, зокрема ігрових. Дотримання цих умов дозволить максимально реалізувати педагогічний потенціал бального танцю, сприяючи формуванню естетичного смаку, художньої чутливості, творчого самовираження та цілісного розвитку особистості молодших школярів.

Перспективним видається більш детальне вивчення особливостей інтеграції сучасних технологій і мультимедійних засобів у процес навчання бальних танців для молодших школярів, що може зробити заняття більш цікавими та стимулювати естетичний розвиток дітей.

Список використаних джерел

1. Московчук Л. Теоретичні аспекти естетичного виховання здобувачів початкової освіти на уроках мистецтва. *Молодь і ринок*. 2025. № 4 (236). С. 149–154. DOI: <https://doi.org/10.24919/2308-4634.2025.329091> (дата звернення: 02.09.2025).
2. Коваленко О. В., Цзи Л. Особливості естетичного виховання учнів молодшого шкільного віку. *Креативний простір*. 2021. № 2. С. 31–33. URL: <https://repository.sspu.edu.ua/items/b37b1e50-fd0d-4e27-aece-1a0765d1aa89> (дата звернення: 02.09.2025).
3. Dincher A. Aesthetic education in primary school: an interdisciplinary project. *Literacy Information and Computer Education Journal (LICEJ)*. 2022. Vol. 13, No. 1. P. 3638–3642. URL: <https://infonomics-society.org/wp-content/uploads/Aesthetic-Education-in-Primary-School.pdf> (дата звернення: 02.09.2025).
4. Котов В. Г., Плюхіна Н. П. Естетичне виховання молодших школярів засобами хореографії. *Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка*. 2022. № 1 (349), ч. 1. С. 175–184. DOI: [https://doi.org/10.12958/2227-2844-2022-1\(349\)-1-175-184](https://doi.org/10.12958/2227-2844-2022-1(349)-1-175-184) (дата звернення: 02.09.2025).
5. Wei D. The use of dance in the development of schoolchildren's aesthetic taste in out-of-school educational institutions: creative possibilities of choreographic art. *Education. Innovation. Practice*. 2024. Vol. 12, No. 6. P. 80–84. DOI: <https://doi.org/10.31110/2616-650X-vol12i6-012> (дата звернення: 02.09.2025).
6. The aesthetic, artistic and creative contributions of dance for health and wellbeing across the lifecourse: a systematic review / К. Chappell et al. *International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being*. 2021. Vol. 16, No. 1. DOI: <https://doi.org/10.1080/17482631.2021.1950891> (дата звернення: 02.09.2025).

7. Горбатова Н. О., Єфанова С. О. Бальний танець в системі освіти: минуле і сучасність. *Мистецтвознавчі записки*. 2021. № 39. С. 64–69. DOI: <https://doi.org/10.32461/2226-2180.39.2021.238689>
8. Спінул І. В., Спінул О. М. Перспективи розвитку сучасних бальних танців. *Наукові записки*. 2022. № 206. С. 259–265. DOI: <https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-206-259-265> (дата звернення: 02.09.2025).
9. Шестопал Л. В. Бальний танець: новітні рефлексії українських дослідників. *Танцювальні студії*. 2022. Т. 5, № 1. С. 78–84. DOI: <https://doi.org/10.31866/2616-7646.5.1.2022.261614> (дата звернення: 02.09.2025).
10. Терешенко Н. Культуротворча модель естетичного виховання школярів засобами бальної хореографії. *Естетика і етика педагогічної дії*. 2021. № 23. С. 145–161. DOI: <https://doi.org/10.33989/2226-4051.2021.23.238274> (дата звернення: 02.09.2025).
11. Сизоненко В. А. Формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії засобами бального танцювального мистецтва. *Актуальні питання мистецької освіти та виховання*. 2017. № 2(10). С. 57–64. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmov_2017_2_8 (дата звернення: 02.09.2025).
12. Куцин Е. Сутність та особливості естетичного виховання дітей молодшого шкільного віку. *Collection of Scientific Papers «SCIENTIA»* (October 7, 2022; Chicago, USA). Chicago, USA: European Scientific Platform, 2022. С. 86–88. URL: <https://previous.scientia.report/index.php/archive/article/view/480> (дата звернення: 02.09.2025).
13. Кеба М. Є. Естетична виразність спортивного бального танцю. *Культура і сучасність*. 2019. № 2. С. 102–106. DOI: <https://doi.org/10.32461/2226-0285.2.2019.190610> (дата звернення: 02.09.2025).

14. Kazko D. Game-based teaching methods of ballroom dancing for children 3-4 years old. *European Journal of Interdisciplinary Issues*. 2025. Vol. 2, No. 1. P. 33–42. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15753648> (дата звернення: 02.09.2025).

15. Yurchenko A., Wei D. Pedagogical conditions of forming schoolchildren's aesthetics through dance. *Scientific Journal of Polonia University*. 2024. Vol. 66, No. 5. P. 103–111. DOI: <https://doi.org/10.23856/6611> (дата звернення: 02.09.2025).

16. Korpaczyńska I. From motor skills and coordination to sensitivity and empathy. Ballroom dancing as a tool for harmonizing children's development. *Prima Educatione*. 2024. Vol. 8, No. 1. P. 169–180. URL: <https://journals.umcs.pl/pe/article/download/17515/12000> (дата звернення: 02.09.2025).